

www.wecountmovilidad.eu

wecount@ideasforchange.com

Instalación paso a paso

Diario de sensorización

¡Este es tu diario de sensorización! Debes completarlo cuando, durante la contabilización del sensor, ocurran cosas que puedan afectar de alguna forma al recuento.

Día	Hora	Observación
		<i>Ejemplo: "Normalmente mi calle es muy transitada, pero hoy cortaron la circulación por unas obras y se ha detenido el tráfico".</i>

4

Ahora, rellena las celdas con tus datos.

- En orden, indica tu nombre, apellido, correo electrónico, calle y número, código postal, ciudad y país.
- En el campo "Please, select your network or zone", **selecciona Madrid/Barcelona**.
- A continuación, elige una contraseña que sea fácil de recordar. Con tu correo electrónico y esta contraseña, podrás acceder a tu cuenta y ver los detalles de los datos de tu sensor en cualquier momento.
- Finalmente, acepta nuestra política de privacidad y clicla "Register"

5

¡Bienvenid@ a tu perfil!

Aún no hay datos... ¡pero pronto habrán muchos!

Ahora empezamos el proceso de instalación. Primero, clicla en "Please first complete the installation procedure".

6

¡Ya tienes listo el sensor de WeCount!

Solo tienes que seleccionar "I have registered for a Telraam workshop", cliclar en "Confirm and next"...

7

... y confirmar que tienes el sensor ensamblado pulsando "OK, Telraam device is ready!"

¡Vamos, ya no queda nada!

8

Te aparecerá un mapa de la zona en la que se encuentra tu dirección y tendrás que seleccionar tu segmento de la calle. Así, ¡la información exacta de tu calle no se mostrará en la plataforma y cuidaremos de tu privacidad!

Primero, haz *zoom* en el mapa pulsando en la esquina superior izquierda. Tras unos segundos, podrás seleccionar el segmento de tu calle moviéndote con el cursor sobre el mapa. Cuando lo hayas encontrado, haz click y te aparecerán dos cámaras al lado del segmento de calle seleccionado. Aquí, indica en qué lado de la calle se encuentra tu ventana. Este paso es muy importante para calibrar el sensor. Una vez seleccionada la situación exacta, pulsa "Save Position".

15

¡Ya estamos listos!

Espera a que tu sensor Telraam comience a recoger datos. Para finalizar el proceso haz click en: "Happy counting!"

(IMPORTANTE: El sensor puede tardar hasta 20 minutos en comenzar a recoger datos)

16

¿Necesitas ayuda o tienes algunas dudas?

Visita nuestra página de ayuda en español visitando <https://telraam.zendesk.com/hc/es-es> - o a través del apartado "FAQ and Support" de la web de Telraam.net

¡Aquí encontrarás todas las preguntas frecuentes y podrás solicitarnos ayuda! **¡Nos vemos en el próximo taller de WeCount!**

13

¡Genial! Ahora puedes volver a tu ordenador, bajar hasta el final de la página y pulsar "OK, Telraam fixed and connection made".

¡Ánimo, sólo falta el último paso!

14

¡Acaba la instalación, ya lo tenemos!

En la parte arriba de la página, inserta el número serial que te habías apuntado en el paso **12.1**.

A continuación, rellena la pequeña encuesta sobre lo que ve tu sensor a partir de las notas que tomaste en el paso **12.2**.

Primero, selecciona lo que la cámara ve en el lado lejano de tu ventana (en orden: peatones, ciclistas, y coches). Luego, selecciona lo que ve en el lado cercano a tu ventana (también en orden: coches, ciclistas, peatones).

Pulsa "Confirm" y ¡a contar!

9

Comprueba si el cable alcanza la altura de la ventana en la que vas a poner el sensor.

Al ubicar la cámara y la caja negra, es importante que el cable que se conecta no se estire demasiado. Para ello, trata de fijar también el cable al vidrio con la cinta adhesiva.

¡Cuidado! Todavía no debes fijar la caja negra, el cable y la cámara a la ventana; eso lo vas a hacer en el siguiente paso.

De vuelta al ordenador, pulsa **"Ok, Telraam device is ready!"**.

10

Conecta el cargador al sensor y enchufalos lo más cerca posible de la ventana.

→ Si el cable del cargador no es lo suficientemente largo para alcanzar la altura de la ventana en la que vas a situar el sensor, necesitas un alargador.

→ Cuando enchufes el sensor, se encenderá una luz roja. ¡Buena señal, el sensor está encendido!

11

Ahora, desde tu móvil, abre la configuración de red Wi-Fi, selecciona la red "Telraam" e introduce la contraseña: "TelraamTelraam" (¡Cuidado! Las dos "T" son mayúsculas!)

En este momento, tu móvil no tendrá conexión a internet. No te preocupes, esto es normal porque estás conectado a la red del sensor para configurarlo. ¡Una vez acabemos, se solucionará!

12

Una vez conectado a la red Telraam, abre el navegador de tu móvil y escribe esta secuencia en la barra de búsqueda: "my.telraam.net" y cambia el idioma al español. Si no funciona debes introducir el siguiente número: 192.168.254.1

En esta página, ¡hay tres pasos muy importantes que debes cumplir!

12.1

Realiza una captura de pantalla o apúntate en un papel el número indicado en azul en la parte inferior de la página.

¡Es el número serial de tu sensor, y lo vamos a necesitar para el último paso de la instalación!

12.2

En la parte central de la página, podrás ver en vivo las imágenes de tu sensor. Aprovecha para fijar el sensor a la ventana y asegúrate de que tiene una vista clara a la calle.

Toma nota sobre lo que ve la cámara. En el último paso de la instalación, tendrás que rellenar una pequeña encuesta.

¿Has acabado? Comprueba si el sensor está fijado a la ventana con la vista más clara posible.

12.3

Al final de la página, busca el nombre de tu red Wi-Fi e inserta la contraseña.

Comprueba que esté bien escrito y que hayas indicado las mayúsculas (de haberlas).

Al final de la página, verás una cuenta atrás. Al finalizar, el sensor se conectará directamente al Wi-Fi de tu casa y tu móvil se conectará de nuevo a Internet de manera automática.

Si no has tenido suficiente tiempo, no te preocupes: vuelve a conectarte con tu móvil al Wi-Fi de Telraam, recarga la página y tendrás 10 minutos más.

